

APLICAÇÃO DE MATRIZES: UM ESTUDO DE CASO PARA DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE ACIONAMENTO DE BOTÕES TÁCTEIS USANDO O CONCEITO DE TECLADO MATRICIAL

Jarlison Barbosa Lemos¹
John Percival Rodrigues Linhares²

RESUMO: Na prototipação é comum a utilização de dispositivos de entrada e saída de dados, todos eles gerenciados por um embarcado, e este por sua vez pode ser de diferentes tipos a depender da demanda do usuário final. Acionamento momentâneo por exemplo é fundamental em determinados tipos de projetos. Nesse contexto, de entrada de dados, percebe-se a importância de utilizar formas mais eficientes de acionamento dos botões tácteis, desse modo o conceito de matriz é uma solução viável para os mais variados tipos de projetos. O teclado matricial é um tipo de teclado que utiliza uma matriz de linhas e colunas para identificar a tecla pressionada. Esse tipo de teclado é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones, tablets, controles remotos, etc. O teclado matricial é relativamente simples e barato de produzir, o que torna uma opção ideal para a construção de dispositivos eletrônicos de baixo custo. O objetivo geral do projeto é levar o aluno a compreender os principais paradigmas existentes com relação ao acionamento de botões tácteis. O objetivo específico é elaborar uma documentação contendo os principais métodos de acionamento matricial juntamente com seu código fonte e também elaborar os modelos de teclado em circuitos eletrônicos para demonstração física do conceito. Como metodologia foram pesquisados referenciais bibliográficos sobre os conceitos iniciais, realização de pesquisa dos principais embarcados disponíveis no mercado para usar como base para o projeto de demonstração, a utilização do simulador Tinkercad para demonstrar os conceitos do teclado matricial e ferramentas para desenvolvimento de circuitos o EasyEDA. Como resultado o trabalho apresenta os pontos positivos e negativos dos modelos de acionamento do teclado matricial justificando suas usabilidades em diferentes cenários do mercado além da criação de documentação detalhada contendo todos os modelos de matriz pesquisados. Como conclusão, a pesquisa demonstra que o uso desse tipo de acionamento é o mais indicado em projetos atuais, a depender do modo específico de construção, 6 paradigmas identificados.

PALAVRAS-CHAVE: Teclado. Circuito. EasyEDA. Tinkercad.

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos Curso de Tecnologia e Análise Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: jarlisonrb3@gmail.com

² Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br